

Sobre webinario: "Educación, artes e interculturalidad"

INTRODUCCIÓN

1. Este cuestionario es una herramienta propuesta para la evaluación del webinario. Asimismo, se utilizará como instrumento investigador del proyecto asociado a la organización de los webinarios COMOOC *Educación Artística Inclusiva* (proyecto **EDARCLUSIÓN** · Educación Artística Inclusiva Online - PID2021-127124OB-I00). El proyecto pretende investigar y diseñar las bases pedagógicas más pertinentes que desarrollen un modelo integral de formación docente online en educación artística de gran alcance, abierto e inclusivo).
2. Este cuestionario no es anónimo, ya que se solicitarán datos identificativos con el fin de realizar certificados y cotejo de participación en el seminario. No obstante, la información será tratada de forma confidencial y utilizada exclusivamente para los fines establecidos en el marco de esta intervención e investigación educativa. De acuerdo con la normativa vigente en protección de datos (RGPD – UE 2016/679), puedes ejercer tus derechos de acceso, rectificación o supresión de tus datos en cualquier momento.
3. Agradecemos tu participación en el webinario y esperamos haber desarrollado un ejercicio de disfrute académico que te haya sido de interés.

* Obligatoria

DATOS IDENTIFICATIVOS

1. Apellidos *

2. Nombre *

3. Correo electrónico *

4. Ciudad *

5. País *

6. Profesión *

- Docente de Universidad
- Docente de Enseñanzas Medias o Primaria
- Estudiante
- Otras

7. Descripción de profesión o descripción de estudios *

Si eres **DOCENTE**, escribe en el nombre de tu especialidad, centro de trabajo e institución.

Si eres **ESTUDIANTE**, escribe universidad, tipo de estudios (grado, máster o doctorado) y nombre de la titulación que estás cursando.

Si mantienes **OTRO TIPO DE SITUACIÓN PROFESIONAL O DE ESTUDIOS**, descríbelos, por favor.

DINÁMICA Y EVALUACIÓN DEL WEBINARIO

Preguntas para evaluar el desarrollo del webinar

8. Indica tu grado de satisfacción con el webinar organizado *

Selecciona un valor entre 1 y 5, donde 1 es el mínimo (equivalente a "nada satisfecho") y 5 el máximo (equivalente a "totalmente satisfecho").

	1	2	3	4	5
Grado de satisfacción	<input type="radio"/>				

9. ¿En qué grado crees que se han desarrollado y propuesto saberes, destrezas y competencias en el marco de aprendizaje de este webinar? *

Seleccione un valor entre 1 y 5, donde 1 es el mínimo (equivalente a "nada") y 5 el máximo (equivalente a "mucho").

	1	2	3	4	5
Saberes y conocimientos disciplinares	<input type="radio"/>				
Habilidades, destrezas, estrategias de resolución, etc.	<input type="radio"/>				
Competencias clave, actitudes, <i>soft skills</i> , etc.	<input type="radio"/>				

10. Desarrolla de manera breve qué es lo que más te ha interesado y qué has aprendido del webinar desarrollado *

DESARROLLO DE COMPETENCIAS (DOCENTES)

A continuación, se presenta un conjunto de **competencias que favorecen el desarrollo de habilidades docentes del profesorado**, tanto en formación como en activo. Se trata de pensar en qué medida crees que esta charla ha favorecido cada una de ellas.

11. ¿En qué medida crees que los contenidos y dinámica de este webinar posibilitan o apelan al desarrollo de **competencias reflexivas**? (Competencias que ayudan a reflexionar y analizar críticamente desde y sobre la práctica docente y a su vez nos ayudan a identificar barreras educativas). *

Seleccione un valor entre 1 y 5, donde 1 es el mínimo (equivalente a "nada") y 5 el máximo (equivalente a "mucho").

	1	2	3	4	5
Competencias reflexivas	<input type="radio"/>				

12. ¿En qué medida crees que los contenidos y dinámica de este webinar posibilitan o apelan al desarrollo de **competencias socioemocionales**? (Habilidades que ayudan a generar vínculos intra- e interpersonales de confianza y bienestar en el contexto educativo). *

Seleccione un valor entre 1 y 5, donde 1 es el mínimo (equivalente a "nada") y 5 el máximo (equivalente a "mucho").

	1	2	3	4	5
Competencias socioemocionales	<input type="radio"/>				

13. ¿En qué medida crees que los contenidos y dinámica de este webinar posibilitan o apelan al desarrollo de **competencias colaborativas**? (Competencias orientadas al aprendizaje del trabajo en grupo y en comunidad). *

Seleccione un valor entre 1 y 5, donde 1 es el mínimo (equivalente a "nada") y 5 el máximo (equivalente a "mucho").

	1	2	3	4	5
Competencias colaborativas	<input type="radio"/>				

14. ¿En qué medida crees que los contenidos y dinámica de este webinar posibilitan o apelan al desarrollo de **competencias en pedagogías socialmente inclusivas**? (Habilidades para tener en cuenta a cada estudiante como individuo con sus características particulares: ritmos de aprendizaje personales, bagaje personal, etc.). *

Seleccione un valor entre 1 y 5, donde 1 es el mínimo (equivalente a "nada") y 5 el máximo (equivalente a "mucho").

	1	2	3	4	5
Competencias en pedagogías socialmente inclusivas	<input type="radio"/>				

15. ¿En qué medida crees que los contenidos y dinámica de este webinar posibilitan o apelan al desarrollo de **competencias en pedagogías socioculturalmente receptivas**? (Habilidades para tener en cuenta a cada estudiante como parte de su sociocultura y reconocimiento y diálogo con otras). *

Seleccione un valor entre 1 y 5, donde 1 es el mínimo (equivalente a "nada") y 5 el máximo (equivalente a "mucho").

	1	2	3	4	5
Competencias en pedagogías socioculturalmente receptivas	<input type="radio"/>				

16. ¿En qué medida crees que los contenidos y dinámica de este webinar posibilitan o apelan al desarrollo de **competencias en coeducación y perspectiva de género**? (Competencias para la educación en igualdad de género). *

Seleccione un valor entre 1 y 5, donde 1 es el mínimo (equivalente a "nada") y 5 el máximo (equivalente a "mucho").

	1	2	3	4	5
Competencias en coeducación y perspectiva de género	<input type="radio"/>				

17. ¿En qué medida crees que los contenidos y dinámica de este webinar posibilitan o apelan al desarrollo de **competencias digitales más inclusivas** (competencias orientadas a la reflexión, uso e implementación de metodologías digitales que facilitan un trabajo educativo más inclusivo y de aprendizaje activo). *

Seleccione un valor entre 1 y 5, donde 1 es el mínimo (equivalente a "nada") y 5 el máximo (equivalente a "mucho").

	1	2	3	4	5
Competencias digitales inclusivas	<input type="radio"/>				

18. ¿En qué medida crees que los contenidos y las dinámicas de este webinar posibilitan o apelan al desarrollo de **competencias digitales** en el ámbito de la **educación intercultural**? *

Seleccione un valor entre 1 y 5, donde 1 es el mínimo (equivalente a "nada") y 5 el máximo (equivalente a "mucho").

	1	2	3	4	5
Competencias digitales inclusivas	<input type="radio"/>				

19. ¿En qué medida crees que los contenidos y dinámicas de este webinar posibilitan o apelan al desarrollo de las siguientes competencias en torno a una educación artística intercultural? *

Seleccione un valor entre 1 y 5, donde 1 es el mínimo (equivalente a "nada") y 5 el máximo (equivalente a "mucho").

	1	2	3	4	5
Acabar con narrativas clásicas en torno a la diversidad	<input type="radio"/>				
Adoptar una perspectiva crítica en educación artística	<input type="radio"/>				
Propiciar nuevos curriculums y metodologías que incluyan la educación intercultural	<input type="radio"/>				
Formar al profesorado en educación intercultural	<input type="radio"/>				

20. ¿Consideras útil la técnica del fotolibro para trabajar la educación intercultural en la escuela? *

Si no eres profesor/a (sea en ejercicio o en formación), responde siempre asumiendo un rol de docente

- Sí, creo que es útil y, si es posible, la usaré en mis clases
- Sí, creo que es útil, aunque no creo que vaya a implementarla
- No, no la considero útil
- Otras

Certificado de asistencia

21. ¿Deseas recibir un certificado de asistencia al webinar? *

Para la emisión del certificado cotejaremos la asistencia al mismo con los datos personales introducidos en este formulario y te lo remitiremos al correo electrónico indicado.

Sí

No

Protección de datos y consentimiento para el tratamiento

En cumplimiento del Reglamento (UE) 2016/679 (Reglamento General de Protección de Datos - RGPD) y la Ley Orgánica 3/2018, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales (LOPDGDD), le informamos de que los datos personales facilitados en este formulario serán tratados por la Universidad de Sevilla, con la finalidad descrita en su introducción.

Podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión, limitación, oposición y portabilidad dirigiéndose a la Oficina de Protección de Datos de la Universidad de Sevilla, en Calle San Fernando, 4, 41004 Sevilla, o a través del correo electrónico dpd@us.es. Para facilitar la gestión y resolver cualquier duda previa, le recomendamos que, antes de contactar la oficina, consulte su solicitud a través del Grupo de Investigación Educación y Cultura Audiovisual (HUM401), escribiendo al correo grupoecav@gmail.com. Si en cualquier momento desea dejar de recibir información sobre futuros seminarios y eventos, puede solicitar la cancelación de su inclusión en la lista de difusión escribiendo a grupee-cav@gmail.com

Para más información sobre la política de privacidad de la Universidad de Sevilla, puede consultar el siguiente enlace: <https://www.departamento.us.es/definanciero/politica-de-privacidad>

Con el envío de este formulario, declaro haber leído y comprendido la información sobre protección de datos y consiento el tratamiento de mis datos personales para los fines indicados.

Este contenido no está creado ni respaldado por Microsoft. Los datos que envíe se enviarán al propietario del formulario.

